

QARAQALPAQ XALÍQ FOLKLORÍNÍŇ IZERTLENIW TARIYXÍ

Aymanova Dilnaz

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459636>

Annötaciya. Bul maqalada Qaraqalpaq xalqınıń folklorına kewil awdarıw, onı jazıp alıp, izertley baslanıwı oǵan úles qosqan ilimpazlar hám jıllar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Qaraqalpaq, folklor, tariyx, ilimpaz, sayaxatshılar, muzıka, oyınlar, qosıqlar salt-dástúrler, úrip-adetler.

THE HISTORY OF THE STUDY OF KARAKALPAK FOLKLORE

Abstract. This article focuses on the folklore of the Karakalpak people, tells about the scientists and the years who contributed to its recording and study.

Key words: Karakalpak, folklore, history, science, tourists, music, dances, songs, traditions, customs.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется фольклору Каракалпакского народа, рассказывается об ученых и годах, которые внесли свой вклад в его запись и изучение.

Ключевое слово: каракалпак, фольклор, история, наука, туристы, музыка, танцы, песни, традиции, обычаи.

Qaraqalpaq xalqınıń folklorına kewil awdarıw, onı jazıp alıp, izertley baslaw XVIII ásirdeń ortalarına shamalasqanda baslandı. Ásirese rus ilimpazları hám sayaxatshıları qaraqalpaqlardıń folklorın úyreniwge qızıǵa basladı. 1750 – jılı rus ilimpazı Rıchkov kelip, qaraqalpaq xalqınıń ángimeleri menen erteklerin, sonday - aq “qaraqalpaq” degen sózdiń kelip shıǵıwı haqqındaǵı legendanı jazıp alǵan hám olardı 1759 – jılı, “Sochineniya i perevodi” degen jurnaldıń avgust sanında bastırıp shıǵaradı. N. A. Baskakov 1926 – 1945 – jıllar arasında respublikamızdıń barlıq rayonlarında folklorlıq ekspeditsiyalarǵa qatnastı.

Onda ol, qaraqalpaq xalıq erteklerin, qosıqların, salt – dástúr jırların, naqıl – maqalların, qullası, bunnanda basqa da xalıq awız eki dóretpeleriniń basqa da túrlerin jıynadı. N.A.

Baskakov ol materialların 1951 – jılı óziniń Qaraqalpaq tili” atlı eki tomlıq miynetiniń birinshi tomında bastırıp shıǵardı. 1930 – jılı qaraqalpaq ekonomikası hám mádeniyatı ilim izertlew institutı ashılıp, onda qaraqalpaq awız ádebiyatın jıynaw hám izertlew boyınsha sektordıń shólkemlestiriliwi ilimiy kardlardıń jetilisiwine keń múmkinshilik ashıp berdi. Atap aytqanda belgili folklorist Q.Ayımbetovtıń 1939 – jılı “Qaraqalpaq ádebiyatı hám iskusstvosi” (№3 36 sanında “Qaraqalpaq folklorı” atlı (№4 37 san) maqalaları járiyalandı. Jáne de onda qaraqalpaq folklorın túrlerge bólip, janrlıq ózgesheliklerin ashıp kórsetedi.

40 – jıllardıń ishinde endi folklordı olar qaraqalpaq folklorı hám onıń atqarıwshıları haqqında izertley basladı. Q.Ayımbetov 1941 – jılı “Xalıqtıń jıraw baqsıları”, belgili jazıwshı J. Aymurzaev “Xalıq ertekleri menen qosıqları” N.Dawqaraev “Qaraqalpaq folklorı jóninde izertlewler” atlı maqalaların járiyaladı. 1959 – jılı Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan filialı ashıldı. Atap aytqanda Q.Ayımbetov, I.Sagitov, Q.Maqsetovlar qaraqalpaq folklorın izertlew mashqalalarınan doktorlıq dissertatsiyalar jaqladı. Al bul dáwirdiń ishinde A. Áliev, Á. Alimov, N.Kamalov, Q.Mambetnazarov, T.Nietullaev, M.Nizamatinov, A.Tájimuratov qaraqalpaq folklorı temasında kandidatlıq dissertatsiyalar jaqlap shıqtı. Qaraqalpaq xalıq ertekleriniń ózi 1940, 1949, 1956, 1959, 1965 – jılları qayta – qayta tolıqtırılıp, kórkemligi, tárbiyalıq áhmiyeti talqılangan ilimiy maqalalar, algı sózler menen kitap etip shıǵarılıp, keń oqıwshılar massasına taratıldı. 1959 – jılı filologiya ilimleriniń kandidatu A.Karimov “Alpamis” dástanın qaraqalpaq xalıq jırawı Qıyas Qayratdinovtan jazıp aldı. 1956 – jılı “Qırıq qız” dástanın ataqlı Qurbanbay jıraw Tájibaevtan belgili jazıwshı Asan Begimov jazıp aladı. Sonda – aq Q.Ayımbetovtıń Erpolat jırawdan jazıp algan “Edige” dástanı, Ámet Shamuratov tárepinen ataqlı Qulambet jırawdan jazıp alınǵan “Sháriyar” dástanı, X.Tájimuratovtıń Bekmurat baqsıdan jazıp algan “Gárip ashıq” dástanı kitap etip shıǵarıldı.

Bul qaraqalpaq xalıq dástanların baspada bastırıp shıǵarıw hám onı hár tárepleme izertlew aldaǵı waqıtta da dawam ete beredi. Usılar menen bir qatarda folklordıń basqa da janrları keń hám tereń túrde izertlewdiń obekti bolıp kiyatır. Olardıń kópshiligi xalıq awızınan jıynalıp kitap etip shıǵarıldı. Olar boyınsha jazılǵan izertlew jumıslarında jariq kórdi.

Buǵan qaraqalpaq xalıq ertekleri, xalıq qosıqları, naqıl – maqalları, jumbaqları boyınsha filologiya iliminiń kandidatları Q.Mambetnazarov, N.Kamalov, Á.Tájimuratov, T.Nietullaev, Nizamatinov, Á.Álimovlardıń izertleniwleriniń baspa sózde járiyalanıp kelgenligin misal etiwge boladı. Á.Tájimuratov tárepinen qaraqalpaq xalıq qosıqları urıs dáwirindegi jıynalıp 1965 – jılı folklorist N.Kamalov tárepinen baspaǵa tayarlanıp, kitap etip shıǵarıldı. Bul kitaplardıń algı sózinde avtorlar, xalıq qosıqları qaraqalpaq xalqınıń erteden paydalanıp

kiyatırğan ruwxıy baylıǵı ekenin aytıp ótip, xalıq ómiriniń obrazdaǵı sáwlesin hár tárepleme ashıp beriwge umtıldı. Sonıń menen bir qatarda xalıq qosıqlarınıń klassifikatsiyası islendi.

Xalıq awız eki dóretpeleriniń eń gózzal úlgilerinen esaplangan “Ómirbek anekdotları” 1960 – jılı “Qaraqalpaq xalıq legendaları” Q.Maqsatov, N.Kamalov, Q.Mámбетnazarov tárepinen baspaǵa tayarlanıp, 1962 – jılı kitap etip shıǵarıldı. Sonday – aq Q. Ayımbetovtıń “Júyeli sózler” kitabı 1965 – jılı, S. Abbazov penen Á. Álimovlardıń “Jumbaqlar” kitabı 1963 – 1970 – jılları kitap etip shıǵarılıp, jámiyetshiligimizge usınıldı.

Demek olar awızdan – awızǵa ótipte, radio, televidenie arqalı, baspa sóz járdemi menen de taralıwı, járiyalanıwı múmkin. folklorlıq shıǵarmalar keń mániidegi túsinik bolıp, ol tek ǵana jańa dáwirdegi dóretilgen shıǵarmalar menen sheklenip qalmaydı. Bir neshe ásirlerden beri jasap kiyatırğan hám búgingi kúnde de xalıqtıń estetikalıq talabın qanaatlandırıw ushın belsene xızmet atqarǵan, biziń turmısımızda janlı jasawın ele de dawam etip atırǵan baqsı – jıraw dóretiliwshiligi, traditsiyalıq folklordıń geypara úlgileri bar. Olar sózlik - muzikalıq jaǵınan ǵana emes, al atqarıw manerası jaǵınan da búgingi kúngi mádeniyatımızda da belgili orındı iyelep atır. Solay etip, qaraqalpaq folklorındaǵı traditsiyalıq máseleleri dóretpelerdiń hár qıylı janlarınıń tolıp atırǵan mazmunlıq hám formalıq, strukturalıq, kompozitsiyalıq hám stillik jaqların qamtıp ǵana qoymastan, al olardıń dáwirler fonında jasaw ózgesheliklerin, ózgeriwlerin, tolıǵıwların, bul protsesste jámaáttiń hám jeke dóretiliwshilerdiń dóretiliwshilik kúshiniń bar ekenin bir mártebe dálillep turadı. Folklorlıq shıǵarmalar balalardı tárbiyalawda tárbiyalıq áhmiyeti ayırıqsha bolıwı menen birge ilimniń shın obektine aylandı. Házirgi dárejede folklorlıq shıǵarmalardıń jıynalıwı hám izertleniw izertlewshiler menen jıynawshılardıń ayırıqsha dıqqatına sazawar bolǵanlıǵınıń belgisi bolıp esaplanadı. Aldaǵı waqıtta da xalqımızdıń folklorlıq shıǵarmaları dórey beredi, jas alımlarımız tárepinen izertlenip hám gúllep rawajlanıp bara beredi. Sebebi folklorlıq shıǵarmalar awladlardıń tájiriybesinde sınaǵan, isenimli hám turmıslıq pikirlerden turadı, onda jalǵan túsinikler, aldamsı sezimler orın almaydı.

Tárbiyanıń tiykarǵı deregi xalıq. Har bir adam óziniń jasaǵan ómiri dawamında xalıq arasında olardıń tásirinde tárbiyalanadı. Sonlıqtan da folklorlıq shıǵarmalardıń tiykarǵı maqseti – joqarı adamgershilikli insandı tárbiyalawdan ibarat.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3.–№. 09. –С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4.–№. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.

25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2.–№. 10. –С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.

39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH